

POLAND

POLAND

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ СЛИВ-РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА И МИНИГАСТРОШУНТИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С МОРБИДНЫМ ОЖИРЕНИЕМ

Маткулиев У.И.

д.м.н, хирург;

Абдуганиев Ж.А.

хирург;

Уринов О.Н.

хирург;

Частная клиника «Hippocrates hospital», Республика Узбекистан, г. Ташкент
100002

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16564878>

Актуальность. Бариатрическая хирургия прочно занимает лидирующие позиции в лечении морбидного ожирения. Среди наиболее применяемых методик — лапароскопическая слив-резекция желудка (LSG) и минигастрошунтирование (MGB), каждая из которых имеет свои анатомо-функциональные особенности. Однако влияние этих вмешательств на развитие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), а также билиарной симптоматики остаётся предметом дискуссии. Особенно это актуально для выбора оптимальной методики у пациентов с предоперационными признаками рефлюкса или диспепсии. Сравнительный анализ развития ГЭРБ и билиарного рефлюкса после указанных вмешательств позволяет обоснованно подойти к выбору хирургической тактики.

Цель. Сравнить частоту и выраженность гастроэзофагеального и билиарного рефлюкса у пациентов с морбидным ожирением после лапароскопической слив-резекции желудка (LSG) и минигастрошунтирования (MGB).

Материалы и методы. В ретроспективное исследование включены 102 пациента с морбидным ожирением (средний возраст $42,7 \pm 10,3$ лет, ИМТ $41,8 \pm 4,3$ кг/м²), поступившие на оперативное лечение в клинику в 2022–2024 гг. Пациенты были разделены на две группы: I группа (n=52) — пациенты, перенёвшие лапароскопическую слив-резекцию желудка (LSG), II группа (n=50) — пациенты после минигастрошунтирования (MGB). Включение в исследование проводилось по критериям: отсутствие выраженной эзофагеальной патологии до операции, отсутствие

онкопатологии, согласие на участие в исследовании. Диагностические методы включали эзофагогастроскопию (ЭГДС), анкетирование по шкале GERD-Q (балльная система от 0 до 18 баллов), шкалу качества жизни SF-36, а также анализ симптомов (изжога, отрыжка, горечь, болевой синдром) и регистрацию приёма ИПП. Обследование проводилось до операции, а также на 3 и 6 месяцах наблюдения.

Результаты. Через 6 месяцев после операции в группе LSG признаки ГЭРБ (по ЭГДС и шкале GERD-Q > 8 баллов) были выявлены у 36,5% пациентов (n=19), тогда как в группе MGB — у 12,0% (n=6) (p<0,01). Средний балл GERD-Q составил 9,2±2,1 в группе LSG и 6,1±1,9 в группе MGB (p<0,01). Билиарная симптоматика (горечь, жжение за грудиной с горьким вкусом, отрыжка желчью) была зарегистрирована у 18% (n=9) пациентов MGB, в то время как после LSG — лишь у 5,7% (n=3) (p=0,04). Частота приёма ИПП в течение 6 месяцев составила 42,3% в группе LSG против 20% в группе MGB. Уровень повышения качества жизни по шкале SF-36 в среднем составил +18% в группе LSG и +26% в группе MGB. Различие достигло статистической значимости (p<0,05).

Обсуждение. Результаты исследования подтверждают, что лапароскопическая слив-резекция желудка сопровождается более высоким риском развития кислотного гастроэзофагеального рефлюкса. Это связано с повышением внутрижелудочного давления и изменением угла Гиса. В то же время, минигастрошунтирование, формируя отвод пищи в обход антрального отдела, снижает кислотную агрессию, но повышает вероятность ретроградного тока желчи в культю желудка, особенно при короткой отводящей петле. Таким образом, выбор методики должен учитывать предоперационные симптомы, особенности анатомии пациента, а также риски развития ГЭРБ и билиарного рефлюкса. MGB предпочтительнее у пациентов с исходной кислотной рефлюксной болезнью, тогда как LSG может быть вариантом выбора при наличии ограничений к шунтирующим операциям, при этом требуются меры профилактики кислотного рефлюкса.

References:

1. Rebecchi F. et al. GERD after sleeve gastrectomy: pathophysiology and treatment. *Obes Surg.* 2019.
2. Cottam D.R. et al. One Anastomosis Gastric Bypass and Bile Reflux. *Obes Surg.* 2021.
3. Parmar C. et al. Long-term reflux after MGB. *Surg Obes Relat Dis.* 2020.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

4. Melissas J. et al. Sleeve Gastrectomy and GERD: Myth or Reality? Ann Surg. 2018.
5. Chevallier J.M. et al. Management of Reflux in Bariatric Surgery. SOARD. 2021.

